

9. Lorenz K. RFM Segmentation and Analysis. – Part 1, 2, 3. – Bronto [Electronic resource]. – Available at: <[http://www. rfm-segmentation-and-analysis-p](http://www.rfm-segmentation-and-analysis-p)>. Lorenz K. RFM Segmentation and Analysis, Part 1, 2, 3, Bronto, available at: [www. rfm-segmentation-and-analysis-p](http://www.rfm-segmentation-and-analysis-p).

10. Reichheld F.F. One Number You Need to Grow / F.F. Reichheld // Harvard Business Review. – 2003. – Vol. 81, no. 12 (December). – P. 46-54. Reichheld F.F. (2003), “One Number You Need to Grow”, Harvard Business Review, Vol. 81, no. 12 (December), pp. 46-54.

УДК 659.11:339.138

DOI

ВИРУСНЫЙ МАРКЕТИНГ КАК ТЕХНОЛОГИЯ СОВРЕМЕННЫХ РЕКЛАМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

ГОНЧАРОВ В.Н.,

д-р экон. наук, профессор

**ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный
аграрный университет»,**

г. Луганск, Луганская Народная Республика

КУРИПЧЕНКО Е.В.,

канд. экон. наук, доцент

**ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный
аграрный университет»,**

г. Луганск, Луганская Народная Республика

В статье конкретизированы особенности вирусного маркетинга как технологии рекламных коммуникаций. Раскрыта сущность вирусного маркетинга; обозначена его цель; охарактеризованы ключевые преимущества и недостатки; определены основные принципы вирусного маркетинга, от которых зависит успешность рекламной кампании; представлены наиболее используемые инструменты; рассмотрены ключевые этапы вирусной рекламной кампании; определены его основные виды. В результате исследования доказано, что в современных условиях вирусный маркетинг является одним из эффективных методов Интернет-маркетинга.

***Ключевые слова:** вирусный маркетинг, Интернет-маркетинг, рекламные коммуникации, контент, целевая аудитория.*

VIRAL MARKETING AS A TECHNOLOGY OF MODERN ADVERTISING COMMUNICATIONS

GONCHAROV V.N.,

**Doctor of economic sciences, professor, professor;
SEI HE LPR «Lugansk State Agrarian University»
Lugansk, Luhansk People's Republic**

KURIPCHENKO E.V.,

**Candidate of economic sciences, associate professor
SEI HE LPR «Lugansk State Agrarian University»
Lugansk, Luhansk People's Republic**

The features of viral marketing as a technology of advertising communications are specified in the article. The essence of viral marketing is revealed; its purpose is defined; key advantages and disadvantages of viral marketing are characterised; the main principles of viral marketing which the success of advertising campaign depend on are defined; the most used instruments of viral marketing are presented; key stages of viral advertising campaign are considered; the main types of viral marketing are defined. As a result of the research viral marketing proved to be one of the effective methods of Internet marketing at present.

Keywords: viral marketing, Internet marketing, advertising communications, content, target audience

Актуальность и постановка проблемы. В современных условиях особое внимание должно уделяться работе с потребителями, изучению их покупательского поведения и исследованию степени удовлетворенности товарами, представленными на рынке.

В то время, когда многие производители сокращают свои рекламные бюджеты, начинается пора возможностей для реализации самых невероятных и креативных идей. Именно сейчас маркетинговую броню мощных и неповоротливых корпораций можно пробивать реализацией четко направленных и нестандартных рекламных ходов. Речь идет о рекламных кампаниях, в которых для обращения внимания не требуются крупные вложения, достаточно лишь идеи и ее эффектной реализации. Итак, сейчас лучшие времена для того, чтобы заняться партизанским маркетингом. Цель партизанского маркетинга (*guerilla marketing*) состоит в том, чтобы, израсходовав минимум ресурсов на реализацию проекта, привлечь к нему внимание как

можно большего количества людей. Партизанский маркетинг неразрывно связан с вирусным маркетингом (viral marketing), основная задача которого состоит в стимулировании передачи определенного сообщения от одного пользователя другому [1].

Анализ последних исследований и публикаций. Впервые вирусный маркетинг упоминается в 1994 году в книге медиакритика Дугласа Рашкофа (Douglas Rushkoff) «Media Virus». Это понятие определялось как реклама, которая рассчитана на пользователей, подвергающихся воздействию убеждения, она «заражает» их нужной информацией, при этом ее главная цель – дальнейшее распространение. Сам термин «вирусный маркетинг» был предложен предпринимателями Тимом Драпером (Tim Draper) и Стивом Юрветсаном (Steve Jurvetson) в 1997 году. Рассылая Hotmail-письма клиентам, предприниматели стали размещать в них свои рекламные объявления. Этот процесс они называли вирусным маркетингом.

Сегодня исследованиям процессов вирусного маркетинга и его особенностей занимаются такие ученые-экономисты, как Ф. Вирин, И. Ильичева, Е. Кельбах, С. Ковальчук, В. Пьянков, О. Тимофеева и другие.

Следует отметить, что на сегодняшний день аспекты вирусного маркетинга малоизучены и требуют дальнейших исследований. Это обусловило актуальность, своевременность и необходимость данного исследования.

Цель статьи: конкретизация особенностей использования в бизнес-процессах вирусного маркетинга как новой технологии современных рекламных коммуникаций.

Изложение основного материала исследования. Вирусный маркетинг является комплексом мер, направленных на популяризацию рекламной информации.

Основной характеристикой вирусного маркетинга выступает передача информации от одного человека к другому. Таким образом, вирусный маркетинг призван работать по принципу распространения эпидемии: каждый «зараженный» человек «заражает» свое окружение, и как следствие – «эпидемия» распространяется очень быстро. Следует уточнить, что в данном контексте под эпидемией следует понимать информацию, а под «заражением» – ее передачу. В условиях, при которых каждый реальный или потенциальный клиент контактирует более чем с

одним другим потенциальным клиентом, продажи растут мгновенно. Распространение информации осуществляется в основном за счет конечных получателей рекламы.

Результат применения вирусного маркетинга достигается путем разработки рекламного продукта такого характера, информацией о котором хочется непременно поделиться со своим окружением. При этом передача информации осуществляется посредством личных сообщений в социальных сетях, отдельных статей в блоге, в беседе во время встречи и других коммуникационных каналов.

В результате исследования установлено, что в современных условиях, для которых характерными чертами выступают активность, агрессивность и массовость Интернет-кампаний, крупные производители очень редко не включают вирусный маркетинг в свои бизнес-планы.

Вирусный маркетинг устроен следующим образом: необходимо создать очень привлекательный, интересный, неожиданный контент, который пользователям захочется переслать, чтобы порадовать друзей и знакомых. Этот контент нужно упаковать в удобную, привлекательную, простую и доступную для передачи между пользователями упаковку. Люди должны с легкостью уметь выложить файл в свой блог или профайл в социальной сети, переслать его или сослаться на него, то есть контент должен быть доступным пользователям в любое время.

Отметим, что у вирусного маркетинга есть ряд преимуществ и недостатков по сравнению с другими методами рекламных коммуникаций.

Установлено, что основными преимуществами вирусного маркетинга являются:

- большой охват аудитории: вирусная рекламная кампания, как правило, получает гораздо больший радиус действия, чем обычная реклама с оплатой за клики или показы. Это достигается за счет массового распространения рекламной информации;

- низкая стоимость контакта: большая часть расходов маркетингового бюджета во время использования вирусного маркетинга происходит на этапе запуска рекламной кампании. Дальнейшие расходы связаны только с поддержанием и точечным стимулированием активности пользователей. В результате

стоимость одного контакта в разы меньше, чем во время использования стандартных инструментов продвижения;

– скорость результата: вирусная реклама распространяется среди целевой аудитории очень быстро. Соответственно, выполнение таких задач, как получение необходимого количества контактов, рост узнаваемости бренда и т.д. занимают минимальный период времени;

– гибкость: реализация вирусной рекламной кампании не привязана к какому-либо одному инструменту. Распространение информации может проходить с помощью любого канала Интернет-маркетинга, что дает возможность подстроиться практически под любые стартовые условия и ограничения;

– лояльность: ссылки на интересующий материал пользователи получают от источников, которым доверяют. Такими источниками, как правило, выступают друзья, родственники, знакомые, известные Интернет-ресурсы (сайты);

– ненавязчивость: вирусная реклама не требует никаких действий, выглядит естественно и вызывает любопытство;

– отсутствие ограничений и свобода от цензуры: в вирусном маркетинге могут использоваться приемы, которые запрещены в традиционных видах рекламы. Таким образом вирусный маркетинг является спасительным средством для производителей «запретных» продуктов (табака, алкоголя), реклама которых значительно ограничивается законодательно;

– долговременность: если вирус качественный, эффект от него останется надолго. Жизненный цикл вирусной рекламы доходит до 3 лет, к тому же она лишена проблемы неправильно выбранного времени выхода, поскольку распространяется исключительно в удобный для пользователей период.

Основными недостатками вирусного маркетинга как технологии современных рекламных коммуникаций являются:

– непредсказуемость. Успешная маркетинговая кампания с использованием вирусного маркетинга – это всегда смесь правильных действий и удачи. Рекламный продукт может быть просмотрен и воспринят аудиторией, следствием чего выступит желаемая реакция – дальнейшая его передача, а может быть и просто увиденным или просмотренным, но без дальнейшей коммуникации со стороны пользователя. Нет 100% гарантии

эффективности действий, как во время использования других инструментов маркетинга и других стратегий: вирусная реклама может сработать когда угодно – в первые минуты подачи или спустя три года;

– нестабильность. В XXI веке рядового потребителя сложно чем-то удивить и заинтересовать, поэтому для работы вирусного маркетинга нужно приложить огромные усилия и использовать креативный подход. Без них вирусный маркетинг сработает только посредством удачи;

– перенасыщенность рынка вирусной рекламы. На том же YouTube есть уже десятки тысяч роликов с вирусной рекламой, каждый из которых заслуживает внимания. Естественно, что чем больше их будет возникать в дальнейшем, тем слабее будет ударная волна, а соответственно – и быстрота распространения. Представьте себе ситуацию, когда человек посмотрел интересный ролик, в результате захотел поделиться данным роликом со знакомым, но вместо этого решил посмотреть еще один ролик, который ему понравился больше. В итоге он отправляет знакомому только один ролик – второй, более для него привлекательный и интересный. Как следствие перенасыщенности рынка вирусной рекламы – рост конкуренции. В таких условиях недостаточно разработать хороший, красивый, информативный ролик, нужно, чтобы он отличался от других своим вызовом публике.

Популярность вирусного Интернет-маркетинга в последнее время заметно растет. Одной из причин этому выступает растущая популярность всевозможных социальных сетей и блогов. Установлено, что с ростом on-line социальных сетей, таких как YouTube и Facebook, вирусный маркетинг вышел на качественно новый уровень. В таких сетях информация поглощается пользователями гораздо больше и быстрее, чем во время пользования электронной почтой, поскольку быстрые Интернет-каналы позволяют пользователям легко обмениваться видеоклипами, фотографиями, музыкальными файлами и т.п. Другими словами, можно сказать, что вирусный маркетинг – способ воздействия на целевую аудиторию, когда аудитория сама, сознательно или бессознательно, продвигает бренд, товар или услугу.

Единого эффективного способа стимулирования аудитории к распространению информации не существует. Одной из главных

причин функциональности данного вида продвижения является вызов повседневных человеческих эмоций.

Специалисты считают, что необходимо сначала вызвать эмоции у людей, и не столь важно, какие именно. Можно использовать как эмоции негативные – злость, возмущение, неприязнь, раздражение, отвращение, ненависть, так и позитивные – радость, восхищение, удовольствие, симпатия, любовь, доверие, уважение, удивление. Люди будут распространять рекламу с молниеносной скоростью, подвергаясь эмоциям.

Определено, что для проведения успешной вирусной кампании необходимо следовать трем основным принципам [2, 3]:

1. Легкость распространения контента: условия должны быть такими, при которых человек может быстро и легко сообщить о вирусном контенте. Например, при переходе за ссылкой пользователям не требуется регистрация, следовательно, можно сразу перейти к просмотру.

2. Уникальность контента: вирус работает только один раз. Второй раз публика уже не будет воспринимать посыл – людей притягивает новизна.

3. Скорость: вирусная реклама не должна останавливаться. Увеличить скорость распространения контента в целевой аудитории помогут люди, выступающие лидерами мнений. К примеру, если известный блогер разместит у себя вирусную картинку, то ее увидят все его подписчики и у них возникнет желание поделиться ею со своими друзьями/ подписчиками.

В результате исследования выявлено, что существует множество инструментов вирусного маркетинга, представим некоторые из них (рис. 1).

Вирусный маркетинг хорошо срабатывает при условии наличия в нем бесплатного элемента. Следует отметить, что базовой составляющей вирусного маркетинга, обеспечивающей его эффективность, является актуальность, острота и даже провокационность тем, которые люди всегда готовы обсуждать. Такие темы обусловлены специфическими детерминантами, в частности чувством удовлетворения, ощущением новизны, интриги, использованием иронии и сарказма, вопросами материального благополучия (особенно чужого), модными тенденциями и т.д.

Рис. 1. Основные инструменты вирусного маркетинга

Также следует отметить главные элементы системы вирусного маркетинга в Интернете (рис. 2) [2]:

Рис. 2. основные элементы вирусного маркетинга

1. «Властители мыслей» – это (как правило) группа людей, которые являются авторитетом для соответственной целевой аудитории и которые смогут грамотно и с энтузиазмом расставить акценты и распространить необходимую новость.

2. «Темы» – при создании этого элемента нужно уделить внимание на такие факторы, как простота, новизна и актуальность, а также четкие контуры мысли и идеи.

3. «Инструменты» – способы, платформы, технологии маркетинговых коммуникаций, при помощи которых осуществляется распространение информации. Чаще всего используются форумы, блоги, чаты, видеосервисы и прочее. Главным преимуществом обозначенных инструментов является широкий обхват целевой аудитории с минимальными усилиями и временными издержками.

4. «Участие» – считается одним из самых сложных элементов: главная задача – поддержание беседы, непосредственное участие в дискуссиях, разжигание ажиотажа путем непосредственного участия в обсуждении контента и т.д.

5. «Отслеживание» – поскольку в Интернете общение происходит в письменной форме, обеспечивается новый уровень коммуникации заказчика и клиента, при котором работает обратная связь, позволяющая оперативно приспосабливаться к потребностям и пожеланиям целевой аудитории за счет их конкретизации и детализации.

Проведение успешной вирусной кампании можно разбить на следующие ключевые этапы (рис. 3) [2]:

Рис. 3. Ключевые этапы вирусной кампании

1. Анализ рынка. Вирусный маркетинг требует детального изучения рынка, продукта и потребителей. Только в пределах всестороннего анализа можно выявить те «болевые точки», благодаря которым заинтересованность вашей рекламой вырастет настолько, что пользователи захотят поделиться ею со своим окружением. На этом этапе разрабатывается стратегия рекламной кампании и обеспечивается операционный уровень – прорабатываются цель, рекламные каналы и метрики эффективности.

2. Анализ аудитории. Изучение целевой аудитории, выявление ее потребностей, «болей», инсайтов. Этот этап позволяет выявить те точки активации, которые позволят запустить лавиноподобный процесс распространения информации. Своеобразные фиксаторы внимания, позволяющие выделить рекламное сообщение из потока информации, определяются именно на этом этапе. Поскольку они индивидуальны в пределах любого продукта или бренда, детальность их проработки является основой успеха всей рекламной кампании.

3. Разработка креатива. Этот блок необходим для разработки сообщения несущего определенные эмоции, которые будут заложены в рекламу простым, лаконичным и понятным для целевой аудитории языком.

4. Разработка контент-плана. На этом этапе определяется перечень мероприятий по генерированию информации, медийной поддержке, первичному выходу рекламы на сайтах новостей, социальных сетях, форумах, блогах и т.д.

5. Запуск и аналитика. Этап запуска рекламной кампании – выход рекламы, стимулирование активности пользователей, привлечение внимания СМИ. Здесь же проводится текущий мониторинг результатов рекламной кампании, дающий возможность повышать ее эффективность с учетом выявленных ключевых показателей, определяющих потребительскую лояльность.

Определены основные виды вирусного маркетинга. Рассмотрим их главные характеристики [2]:

1. Pass-along (с англ. «передавать») – наиболее распространенный и дешевый вид вирусного маркетинга. Примером может служить обмен видеороликами, ссылка на забавные фото, браузерные игры. Идея состоит в том, что рекламодатель несет расходы только на создание интересного фото или ролика, а распространением будут заниматься сами пользователи, причем совершенно бесплатно. Но на стадии создания фирма должна приложить все свои возможности для создания действительно качественного креатива, потому что неинтересные и скучные материалы никогда не станут вирусными.

2. Undercover (с англ. «тайный», «секретный»). В основном недешевый вариант вирусного маркетинга, однако, очень действенный. Его использование всегда связано с необычностью

сообщения, заставляющего целевую аудиторию обращать внимание на него и осуществлять самостоятельные поиски информации. Здесь важен именно «элемент расследования», когда люди, например, увидев на улице хороший рисунок, после этого заходят в Интернет для того, чтобы узнать подробности. Кроме того, стиль такого проекта должен быть максимально «законспирирован», чтобы у целевой аудитории на первом же этапе не сложилось впечатление, что перед ними очередная обычная рекламная кампания.

3. Incentivised (с англ. «стимул»). Использование этого вида вирусного маркетинга предусматривает определенное вознаграждение за действия со стороны целевой аудитории (скидку во время осуществления последующей покупки и т.п.). Такая схема продвижения очень хорошо работает, когда целью кампании является не просто продвижение проекта, но и дальнейшее активное участие целевой аудитории. К примеру, маркетологи компании Unilever для продвижения мыла Dove использовали акцию, основная суть которой заключалась в том, что каждой женщине, принесшей вместе с купоном на скидку (вырезанным из газеты) адреса трех своих подруг, вручали два кусочка мыла. Подруги, адреса которых были указаны, получали посылку с одним кусочком мыла, а в графе «отправитель» указывалось имя персоны, которая их рекомендовала. Безусловно, акция была дорогой, но очень оправданной: доля рынке Dove выросла на 10%.

4. Buzz (с англ. «слухи»). Некоторые считают, что этот вид вирусного маркетинга является не очень корректным, а иногда и губительным. Его основной целью является привлечение внимания, а средства значения не имеют. Примером может служить Голливуд, где звезды женятся, разводятся, попадают в скандальные истории, и все это, как правило, происходит перед выходом нового фильма, шоу или клипа.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Таким образом, на основе вышеизложенного можно говорить о том, что сегодня вирусный маркетинг является одним из эффективных методов Интернет-маркетинга. Иногда данный метод является очень действенным, при этом желаемый эффект достигается максимально быстро. К самой важной характеристике вирусного маркетинга относится то, что механизм распространения информации с помощью него является абсолютно бесплатным. Однако к созданию

вирусного контента следует относиться очень тщательно и детально, ведь результат использования вирусного маркетинга достаточно непредсказуем.

Продвижение с помощью вирусной рекламы может принимать самые разные формы – видео, фото, статьи, просто текст или распространение в виде слухов. Наиболее быстро распространяются видеоролики, наименее быстро – текст.

Именно по этой причине сегодня очень сложно встретить текстовую вирусную рекламу. А вот относительно вирусных видео – здесь, как правило, используются разнообразные смешные ролики продолжительностью не более 5 минут. Они напоминают по своему формату рекламное видео. Помимо роликов, вирусным видео может стать также и музыкальный клип или трейлер к новому фильму, даже выступление какого-нибудь человека на конференции.

Список использованных источников

1. Ковальчук С.В. Вірусний маркетинг – ліки від кризи / С.В. Ковальчук, О.С. Тябіна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – № 6, т. 3. – С. 72-75.

2. Кордзая Н.Р. Вирусный маркетинг как метод электронной коммерции / Н.Р. Кордзая // Мукачевский государственный университет. – 2018. – № 15. – С.338-343.

3. Стерхова С.А. Инновационный продукт: инструменты маркетинга / С.А. Стерхова. – Москва: Издательский дом «Дело», 2010. – 295 с.

УДК 331.101.6

DOI

О ПРОБЛЕМЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ЧЕЛОВЕКА

ВЕРЕТЕННИКОВА О.В.,

д-р экон. наук, доцент

**ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия
строительства и архитектуры»,**

г. Макеевка, Донецкая Народная Республика